

FIGURA 3.0 Mapa de Potencialidad de Energía Liberada para la ciudad de Guayaquil

COLOR	NIVEL DE RIESGO	MEM *	ENERGIA LIBERADA (ERGS.)	
			Desde	Hasta
	Muy Alto	8.0	3.1E+23	8.0E+23
	Alto	7.7	5.0E+22	3.1E+23
	Medio Alto	7.2	8.0E+21	5.0E+22
	Medio	6.7	9.0E+20	8.0E+21
	Medio Bajo	6.0	3.1E+20	9.0E+20
	Bajo	5.7	6.0E+18	3.1E+20
	Mínimo	4.6	-----	6.0E+18

MEM*: Magnitud Richter equivalente máxima.